

– для організації дистанційного навчання потрібно підготувати студентів і викладачів до використання технологій, сформувавши в них певні навички й уміння, причому, з огляду на специфіку педагогічного навчального закладу, у викладачів та студентів формуються навички і тих, хто навчається, і тих, хто навчає.

Список використаних джерел

1. Гуртова Т.В., Пономарьов С.В. Фізичне виховання як чинник здоров'язбереження студентів в умовах дистанційного навчання. *Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова*. Вип. 5 (150). 2022. С. 35-39
2. Наказ Міністерства освіти і науки України № 466 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#n18>
3. Синхронне й асинхронне дистанційне навчання. URL: <https://osvita.ua/school/method/78950/>

Ольга Холявко,
викладач професійно-теоретичної підготовки I категорії,
Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту,
м. Чернігів, Україна

ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ПРОФЕСІЙНО-ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Ключові слова: компетентність, цифрова компетентність, викладач професійно-теоретичної підготовки, цифрова технологія.

У сучасному освітньому середовищі, що характеризується високим ступенем діджиталізованості, необхідною умовою забезпечення якісного навчального процесу є цифрова компетентність викладача. Опанування новітніх цифрових технологій дозволяє викладачам ефективно організовувати навчання, впроваджувати інноваційні методи та забезпечувати підготовку здобувачів освіти до викликів цифрового суспільства.

Передусім варто відмітити, що поняття "професійна компетентність викладача професійно-теоретичної підготовки" визначається як сукупність знань, умінь, навичок, цінностей і особистісних якостей, які забезпечують ефективне виконання професійної діяльності. Дана категорія охоплює: здатність особистості до педагогічної діяльності; поєднання теоретичної та практичної готовності до виконання професійних завдань; вміння результативно працювати та ефективно вирішувати як стандартні, так і проблемні педагогічні ситуації [1].

Сукупність компетентностей викладача професійно-теоретичної підготовки включає:

- професійну компетентність – глибоке знання предмету та педагогічних методів;
- методичну компетентність – уміння вибирати та застосовувати ефективні методи навчання;
- соціальну (комунікаційну) компетентність – здатність взаємодіяти зі здобувачами освіти, колегами та батьками, сприяючи розвитку позитивного освітнього середовища;
- особистісну компетентність – здатність до саморозвитку, рефлексії та адаптації до змін.

Компетентності викладача професійно-теоретичної підготовки можуть бути систематизовані за трьома компонентами: ключові, базові, спеціальні – рис. 1.

Рис. 1. Трикомпонентна структура компетентностей викладача професійно-теоретичної

В умовах цифровізації освітнього простору особлива увага наразі приділяється цифровій компетентності викладача професійно-теоретичної підготовки. Цифрова компетентність викладача – це здатність ефективно використовувати цифрові технології у професійній діяльності, що включає вміння працювати з інформаційними ресурсами, застосовувати освітні цифрові інструменти, створювати електронний контент і забезпечувати безпеку в онлайн-середовищі [2-3] – табл. 1.

Таблиця 1

Складові елементи цифрової компетентності викладача професійно-теоретичної підготовки

№ з/п	Елемент	Характеристика
1	Використання інформаційних ресурсів	Уміння знаходити релевантну інформацію, перевіряти її достовірність, аналізувати та використовувати цифрові ресурси
2	Використання цифрових інструментів	Застосування сучасних технологій для організації навчального процесу (платформи для дистанційного навчання, програми для створення презентацій, тестів тощо)
3	Створення цифрового контенту	Розробка електронних навчальних матеріалів, інтерактивних завдань, відеоуроків тощо
4	Комунікація та співпраця	Використання цифрових засобів для спілкування зі здобувачами освіти, колегами, батьками; організація онлайн-зустрічей та ін.
5	Цифрова етика	Дотримання авторських прав, правил поведінки в онлайн-середовищі і т.п.
6	Цифрова безпека	Захист персональних даних і навчальної інформації, знання основ кібербезпеки.

Для розвитку цифрової компетентності викладачі професійно-теоретичної підготовки мають регулярно вдосконалювати свої цифрові навички шляхом участі у профільних тренінгах, навчальних курсах, наукових семінарах, інших заходах з

тематики новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Викладачі мають активно використовувати сучасні цифрові платформи для самонавчання, а також розвивати здатність створювати та адаптувати навчальні матеріали до вимог сучасного цифрового освітнього середовища. Окрім цього, враховуючи, що цифрові технології розвиваються та оновлюються швидкими темпами, сучасний викладач професійно-теоретичної підготовки має бути готовим до їх швидкого опанування задля забезпечення якісної та ефективної інтеграції у навчальний процес.

Список використаних джерел

1. Одерев, А. (2018). Наукові підходи до визначення сутності методичної та професійної компетентності майбутнього викладача. *Молодий вчений*, 7 (59), 118-123.
2. Самко А. М. (2021) Цифрова компетентність педагогічного персоналу в системі післядипломної педагогічної освіти. *Вища освіта*, 2 (13), 33-43.
3. Смирнова, І.М., Корнят, В.С., Мацько, В.В. (2023). Цифрова компетентність сучасного викладача: виклик сьогодення чи навчання протягом життя. *Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова*. 91, 222-226.

Оксана Гуцаленко,
*викладач ВСП «Світловодський політехнічний фаховий коледж
Центральноукраїнського національного технічного університету»,
м. Світловодськ, Україна*

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ, ОСОБЛИВО В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОГО ДОСТУПУ ДО АУДИТОРІЙ

Ключові слова: дистанційні платформи, онлайн навчання, онлайн-курси

Дистанційні платформи стали незамінними інструментами сучасного навчання. Вони допомагають викладачам ефективно організовувати освітній процес, а студентам – глибоко занурюватися у вивчення предметів та розвивати різнобічні навички. Дистанційні платформи сприяють розвитку культури самоосвіти. Вони надають доступ до величезної кількості навчальних ресурсів та дозволяють кожному навчатися в своєму темпі.

Зважаючи на вимоги воєнного стану, одним з інструментів для повернення освітніх мігрантів в український навчальний процес з-за кордону або їх безпосередньої рееміграції є ґрунтовна онлайн-освіта, що повинна передбачати вдосконалення методів дистанційного навчання і водночас бути адаптивною до змін внутрішнього середовища та світових тенденцій. [1]

Український освітній простір активно розвивається, і все більше людей обирають онлайн-навчання як зручний та ефективний спосіб здобуття нових знань. Онлайн-курси дозволяють створити індивідуальні навчальні траєкторії для кожного студента. Студенти з більш високим рівнем підготовки можуть вивчати додаткові матеріали, а студенти, яким потрібна додаткова допомога, можуть повторювати пройдений матеріал.

Також можна курс який відповідає тематиці дисципліни, інтегрувати в програму, як додатковий або обов'язковий компонент. Студенти можуть отримувати знання самостійно, а отримані знання обговорювати під час практичних занять. Завдання з курсу(тести, проекти) враховуються в загальну оцінку. Якщо курс передбачає сертифікацію, вона може бути додана до резюме студента.

Розглянемо деякі з найпопулярніших платформ, які пропонують українською мовою різноманітні курси та програми.